

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА КОРОНАВИРУСНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ

МАЗУРКЕВИЧ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Врач-интерн ГУ «432 ГВКМЦ ВС РБ»

Научный руководитель – А. БОВА

Минск, Беларусь

Аннотация: Коронавирус является индуктором патологических процессов в организме, захватывающих различные органы и системы. Являясь возбудителем, в основном, респираторных заболеваний, вирус имеет ярко выраженный тропизм к различным структурам дыхательной системы. Это проявляется в многообразии клинической картины у пациентов, составляющей как типичные формы острого респираторного заболевания с характерными катаральными симптомами со стороны верхних дыхательных путей, так и тяжелые формы течения инфекции, морфологическим субстратом которых является поражение альвеол и интерстиция, имеющих, в подавляющем большинстве случаев, неблагоприятный прогноз, сопряженный с высокой летальностью. Понимание особенностей развития структурных изменений в легочной ткани лежит в основе выбора наиболее эффективной диагностической и лечебной тактики. В настоящей статье мы приводим результаты анализа актуальных научных данных по вопросу патоморфологической картины легочной ткани, а также результаты собственного исследования по указанной теме.

Ключевые слова: патологическая анатомия, коронавирусная инфекция.

Цель. установить структурные особенности поражения легочной ткани у пациентов с коронавирусной инфекцией

Материалы и методы. Проведено одномоментное поперечное ретроспективное исследование 17 медицинских карт пациентов, прошедших лечение в отделении интенсивной терапии и реанимации «МНПЦ ХТиГ» и вскрытых по соответствующим показаниям в период с февраля 2021 года по февраль 2022 года. Нами были проанализированы результаты патоморфологических исследований представленных пациентов. Особое внимание при микроскопическом исследовании уделено признакам фиброзированию в интерстиции легких, а также сосудистому компоненту поражения.

Результаты исследования. Проведя анализ полученных данных, отразим его результат в диаграмме 1, а также приведем необходимые пояснения и разъяснения ниже.

Диаграмма 1 - Патоморфологические заключения

Результат описания	Расшифровка	Особенности
КИ	Ковид-инфекция (Коронавирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках)	Патоморфологическая картина отражает фазность течения инфекционного процесса (инфильтрация-организация-фиброз-склероз). На всех этапах ярко выражен сосудистый компонент, представленный микротромбами и геморрагиями в интерстициальном компоненте.
ДПВБП	Двусторонняя полисегментарная вирусно-бактериальная пневмония	На фоне вирусной воспалительной реакции, с характерными цитопатическими клетками – измененными эндотелиоцитами, появляются крупные скопления нейтрофилов с образованием микропорций гноя, что отражает бактериальную суперинфекцию.
ОРДС	Тяжелое поражение легких с острым респираторным дистресс-синдромом	Диффузное повреждение альвеолярно-капиллярной мембраны. Отсутствие выраженного гнойного воспаления. В альвеолярном эпителии формируются гиалиновые мембраны — плотные гомогенные эозинофильные образования, состоящих из фибрина и остатков поврежденных клеток. Интерстициальный отек, расширение капилляров, гиперемия. Со временем развивается пролиферативная стадия с пролиферацией пневмоцитов II типа и началом фиброзных изменений.
ЛЭ/ОЛС	Легочная эмболия/ острое легочное сердце	Развивается на фоне тромбоэмболии легочной артерии, а также пневмонии и/или интерстициального вирусного поражения. В легочной ткани — острый отек, стаз капилляров, геморрагии в интерстиции. В миокарде - отек и дистрофия сердечных мышечных волокон, очаги кардиомиоцитарного некроза и геморрагии. Обнаруживаются

		тромботические массы в легочной артерии и ее ветвей.
ЭМФ	Эмфизема	Расширение воздушных пространств за счет разрушения перегородок между альвеолами. В стенках оставшихся альвеол — признаки ремоделирования: пролиферация и гиперплазия респираторных бронхиол, увеличение количества патологически измененных капилляров.

Таблица 1 – Описание патоморфологических заключений.

Выводы. Особенности патоморфологической картины легочной ткани у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию в тяжелых формах, являются:

1. Гетерогенность патологических изменений, что отражает стадийность инфекционного процесса при коронавирусной инфекции;

2. Наличие характерных цитопатических и микрососудистых изменений, что обусловлено особенностями репликации и цитотропизма коронавируса;

3. Начальные фиброзные изменения, преимущественно, в интерстиции легких, что позволяет спрогнозировать потерю массы функционирующих альвеол, которая, безусловно клинически проявляется прогрессирующей дыхательной недостаточностью, а на основании этого, выработать рациональную стратегию терапии выявленных нарушений.

Таким образом, микроскопическая картина при COVID-19 — это сочетание острых воспалительных изменений с выраженным интерстициальным фиброзом и признаками организации. Важными особенностями являются тромбозы и эндотелиальные изменения, что отражает тяжелое сосудистое повреждение при коронавирусной инфекции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Tian S, Hu N, Lou J, et al. Pulmonary pathology of early-phase 2019 novel coronavirus (COVID-19) pneumonia in two patients with lung cancer. *Journal of Thoracic Oncology*. 2020;15(5):700-704.
2. Menter T, Haslbauer J, Nienhold R, et al. Post-mortem examination of COVID-19 patients: A review of pulmonary histopathology. *European Journal of Histology*. 2020;64(4):347–357.
3. Bertozzi G, Regazzoni V, Erba PA, et al. Histopathological findings in the lungs of patients with COVID-19: A systematic review. *Pathology – Research and Practice*. 2021;218:153329.
4. Carsana L, Sonzogni A, Nebuloni M, et al. Pulmonary post-mortem findings in a series of COVID-19 cases from northern Italy. *The Lancet Infectious Diseases*. 2020;20(10):1130-1135.
5. Tsuchiya K, Sato H, Satoh D, et al. Morphological and pathological features of coronavirus disease 2019 (COVID-19): A review of postmortem findings. *Pathology International*. 2021;71(12):803-812.
6. Lax S, et al. Pulmonary post-mortem findings in COVID-19 cases from Brazil. *The Lancet Regional Health – Americas*. 2020;1:100022.
7. Schaller T, et al. Postmortem examinations of patients with COVID-19. *JAMA*. 2020;323(24):2518-2520.
8. Fox SE, et al. Pulmonary and cardiac pathology in African American patients with COVID-19: A case series. *The Lancet*. 2020;395(10240):871-879.